

IKKINCHI TARTIBLI AYLANMA SIRTLARNING CHIZMADA VA ANALITIK USULLARDA BERILISHI

Xojiyev Umid Abloqulovich

TerDUPI 1-bosqich magistranti

Mail: xojiyevumid7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6512396>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 25-aprel 2022

Chop etildi: 30-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

bilim, ko'nikma, malaka, fazoviy tasavvur, Sfera sirti, Aylanma ellipsoid sirti, To'g'ri chiziqning aylanishi, Tor sirti, faollik, Ikkinchi tartibli aylanish sirtlari, Ikkinchi tartibli umumiy sirtlar

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ikkinchi tartibli aylanma sirtlarning chizmada va analitik usullarda berilishini aniqlashda talabalar tomonidan yo'l qo'yiladigan xatoliklar va ularni fanni o'zlashtirishiga ta'siri bo'yicha metodik tavsiyalar yoritilgan.

Kishilik amaliyotida chiziqli sirtlar bilan bir qatorda aylanma sirtlar ham keng qo'llaniladi. Muhandislik ishlarida turli mexanizmlarni qurish amaliyotida har xil bino yoki qurilish yopilmalarini yaratishdagi konstruksiyalashni amalga oshirishda aylanma sirtlar keng qo'llaniladi.

Aylanma sirtlarni har tomonlama chuqur o'rganishlik muhandislik grafikasi yo'nalishi bo'yicha bilim oluvchi kelajak pedagoglar uchun ham zarur deb hisoblaymiz.

Adabiyotlardagi teorema¹ asosan ikkinchi tartibli egri chiziqlarning o'z o'qlaridan biri atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirt ikkinchi tartibli aylanish sirtlari

deyiladi. Ikkinchi tartibli aylanish sirtlaridan quyidagilarni ko'rib chiqamiz.

Sfera sirti. Aylananing o'z diametrlaridan biri atrofida aylanishidan hosil

bo'lgan sirt *sfera* deb ataladi. 1-rasmda tasvirlangan sfera ustidagi A nuqtaning A'' frontal va B nuqtaning B' gorizontal proyeksiyalari berilgan. A nuqtaning $A1'$ va $A2'$ gorizontal proyeksiyalarini yasash uchun u orqali $OA''1''$ radiusli parallel o'tkaziladi. A nuqtaning gorizontal proyeksiyalari ana shu parallelning gorizontal proyeksiyasida yotadi. A nuqta sferaning oldingi yoki orqa yarmida joylashgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun uning gorizontal proyeksiyalari $A1'$ va $A2'$ nuqtalar parallelning gorizontal proyeksiyasida topiladi. B nuqta sfera ekvatorida yotganligi uchun uning

¹ Murodov Sh.K., va boshqalar «Chizma geometriya». -T.: «Iqtisod-Moliya» nashriyoti, 2008-y

B'' frontal proyeksiyasi bir qiymatli bo'lib, u ekvatorning frontal proyeksiyasida topiladi.

Markazi koordinatalar boshida bo'lgan sferaning kanonik tenglamasi quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2, R \neq 0$$

Markazi ixtiyoriy $A(x_1, y_1, z_1)$ nuqtada bo'lgan sfera tenglamasi $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2 = R^2$ bo'ladi.

1-rasm.

2-rasm.

3-rasm.

Aylanma ellipsoid sirti. Ellipsning o'z o'qlaridan biri atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirt *aylanma ellipsoid* deyiladi. Bunda $m(m', m'')$ -ellips va $i(i', i'')$ aylanish o'qi ellips o'qi bilan ustma-ust tushadi va sirt $\mathbb{E}(i, m)$ ko'rinishda yoziladi.

Ellipsning kichik o'qi atrofida aylanishidan siqiq aylanma ellipsoid (2-rasm), katta o'qi atrofida aylanishidan cho'ziq aylanma ellipsoid hosil bo'ladi (3-rasm). 2-va 3-rasmlarda ellipsoidlar ustida berilgan A va B nuqtalarning bitta proyeksiyasi bo'yicha ularning yetishmaydigan proyeksiyalarini yasash ko'rsatilgan.

Nuqtalarning yetishmaydigan proyeksiyalari parallel, meridian va proyeksion bog'lanish chiziqlari yordamida aniqlangan. Markazi koordinatalar boshida bo'lgan va katta o'qi aylanish o'qi bo'lgan

ellipsning aylanishidan hosil bo'lgan aylanish ellipsoidining kanonik tenglamasi quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$\frac{y^2 + y'^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1. \text{ Bunda } c \neq a \text{ bo'ladi.}$$

Ma'lumot o'rinda shuni aytish mumkin yer sharining shakli siqilgan ellipsoid-geoidni eslatadi.

Aylanma paraboloid sirt. Ta'riflarga ko'ra parabolaning o'z o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirt *aylanma paraboloid* deyiladi.

4,a-rasmda $m(m', m'')$ parabolani $i(i', i'')$ o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan $\mathbb{E}(i, m)$ aylanma paraboloidning proyeksiyalari berilgan va uning ustida nuqta tanlash ko'rsatilgan.

Uchi koordinatalar boshida bo'lgan va o'qi Oz bo'lgan aylanma paraboloidning kanonik tenglamasi quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$x^2 + y^2 = -2pz$, bunda $p \neq 0$.

Aylanma paraboloid parabolik oynalar sirti hisoblanib, proyektorlar,

a)

4-rasm.

Bunda parabolaning fokal xossasiga asosan parabola fokusida o'rnatilgan nur manбайдan chiquvchi nurlar parabola sirtida sinib, o'zaro parallel bo'lib qaytadi (4,b-rasm). Parabolaning ushbu xossasiga nur yig'ish sirtlari, tovush ushlagichlar, radiolokatorlarni konstruksiyalash ham asoslangan.

Aylanma giperboloid sirt. Ta'rifga ko'ra giperbolaning o'z mavhum yoki

5-rasm

Markazi koordinatalar boshida bo'lgan bir pallali aylanma giperboloidning

parabolik antennalar va avtomobil faralari uchun ishlatiladi.

b)

haqiqiy o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirt *aylanma giperboloid* deyiladi.

Giperbolaning mavhum o'q atrofida aylanishidan bir pallali aylanma giperboloid hosil bo'ladi.

5-rasmda $i(i', i'')$ o'qi atrofida $m(m', m'')$ giperbolaning aylanishidan hosil bo'lgan bir pallali $\mathbb{Z}(i, m)$ giperboloid va uning ustida nuqta tanlash ko'rsatilgan.

6-rasm

kanonik tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\frac{x^2+y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1. \text{ Bunda } c \neq a \text{ bo'ladi.}$$

Giperbolaning o'z haqiqiy o'qi atrofida aylanishidan ikki pallali aylanma giperboloid hosil bo'ladi. Bu sirt qabariq tubi bilan bir-biriga qaratilgan qozonlarni

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1. \text{ Bunda } c \neq a \text{ bo'ladi.}$$

To'g'ri chiziqning aylanishidan hosil bo'lgan ikkinchi tartibli aylanish sirtlari. To'g'ri chiziqni biror to'g'ri chiziq atrofida aylanishidan ham 2-tartibli aylanish sirti hosil bo'lishi mumkin.

1. Aylanish o'qi $i(i', i'')$ atrofida u bilan ayqash $a(a', a'')$ to'g'ri chiziqning aylanishi natijasida bir pallali aylanma giperboloid sirti $\phi(i, a)$ hosil bo'ladi (7-

$$\frac{x^2+y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

3. $a(a', a'')$ yasovchi to'g'ri chiziq $\ell(\ell', \ell'')$ o'qqa parallel bo'lsa, ikkinchi tartibli aylanma silindr sirti $\phi(i, a)$ hosil bo'ladi (9-rasm).

eslatadi. Bunday sirt 6-rasmda tasvirlangan. $\phi(i, m)$ ikki pallali giperboloid ustida A nuqtaning proyeksiyalari ko'rsatilgan. Ikki pallali aylanma giperboloidning tenglamasi quyidagi ko'rinishda yoziladi:

rasm).

2. Yasovchi a to'g'ri chiziq aylanish o'qi i bilan kesishsa, ikkinchi tartibli aylanma konus sirti $\phi(i, a)$ hosil bo'ladi (8-rasm).

Uchi koordinata boshida bo'lgan aylanma konus sirtining kanonik tenglamasi quyidagi ko'rinishda yoziladi:

7-rasm

8-rasm

9-rasm

Bu silindrning tenglamasi $x^2 + y^2 = R^2$ bo'ladi. R miqdor a va i to'g'ri chiziqlar orasidagi masofadir.

Bir pallali giperboloid, konus va silindr sirtlari ham aylanish, ham chizikli sirtlar turiga kiradi.

Tor sirti. Ta'riflarga ko'ra biror aylananing shu aylana tekisligida yotuvchi, ammo aylana markazidan o'tmaydigan, ixtiyoriy i o'q atrofida aylanishidan hosil

bo'lgan sirt tor sirti deyiladi. Yasovchi m aylana radiusi r va aylana markazidan i o'qqacha bo'lgan R masofalarning o'zaro nisbatiga ko'ra tor sirtlari turlicha bo'ladi.

• $r < R$ bo'lganda yasovchi $m(m', m'')$ aylana aylanish o'qi $i(i', i'')$ ni kesmaydi va hosil bo'lgan tor ochiq tor yoki halqa deyiladi (10,a-rasm).

• $r = R$ bo'lganda yasovchi $m(m', m'')$ aylana aylanish o'qi $i(i', i'')$ ga urinadi. Bunday tor yopiq tor deb ataladi (10,b-rasm).

• $r > R$ bo'lganda yasovchi $m(m', m'')$ aylana aylanish o'qi $i(i', i'')$ ni kesadi.

Bu holda xosil bo'lgan tor ham yopiq tor deyiladi (10,v-rasm).

a) 10-rasm

Tor sirtning aniqlovchilari i aylanish o'qi va m yasovchi aylana bo'ladi va $\phi(i, a)$ tarzida yoziladi. Ixtiyoriy tekislik torni 4-tartibli egri chiziq bo'yicha kesadi, shuning uchun tor 4-tartibli sirtidir. Markazi

koordinatalar boshida va $r = R$ bo'lgan tor sirtining tenglamasi quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$(z^2 + x^2 + y^2)^2 - 4R^2(x^2 + y^2) = 0.$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.Ro'ziyev, A.Ashirboyev. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi. T. "Yangi asr avlodi" nashriyoti, 2010.
2. Uralovich, Toshpulatov Fakhridin. "Conducting classes on fine arts based on information and communication technologies." *International Engineering Journal For Research & Development* 6 (2021): 3-3.
3. Toshpulatov, Faxriddin Uralovich, Ramazon Erkin Ogli Norqochqorov, and Xayriniso Nurmumin Qizi Maxmudova. "XALQ AMALIY SAN'ATINING CHIZMACHILIK FANI BILAN BOG'LIQLIGI." *Academic research in educational sciences* 2.2 (2021).
4. Toshpulatov, Faxriddin. "USE OF GEOMETRIC PATTERNS AND THEIR TYPES FROM ELIMINATIONS OF DRAWING AND APPLIED ART IN ARCHITECTURAL FACILITIES." *Физико-технологического образования* 1.1 (2022).

5. Toshpo'Latov, Faxriddin Uralovich. "Bolalarni o'yin texnologiyalari asosida kasb-hunarga qiziqishlarini shakllantirishda rivojlantiruvchi o'yinlar." *Science and Education* 2.4 (2021): 487-491.
6. Toshpulatov, Faxriddin. "CHIZMACHILIK FANINI TABIIY HODISALAR BILAN AMALIY BOG'LIQLIGI." *Физико-технологического образования* 1.1 (2022).
7. Faxriddin, Uralovich Toshpulatov, and Xayriniso Normumin qizi Maxmudova. "TALABALARGA CHIZMACHILIK FANINING QURILISH CHIZMACHILIGI BO'LIMINI O'RGATISHDAGI BA'ZI BIR TAVSIYALAR." *Международная конференция академических наук*. Vol. 1. No. 15. 2022.
8. Tashimov, Nurlan E., and Fahriddin U. Toshpulatov. "Activating Students in Building Intersection Line by Quadratic Transformations Method." *www.auris-verlag.de* (2018).
9. Urolovich, Toshpulatov Faxriddin. "CHIZMA GEOMETRIYA TA'LIMI JARAYONIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH." *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences* 2.2 (2022): 279-283.
10. Urolovich, Toshpulatov Faxriddin. "TASVIRIY SAN AT DARSLARIDA TASVIRNI TO G RI CHIZISHDA PERSPEKTIV POZITSION VA METRIK MASALALARDAN AMALDA TO G RI FOYDALANISH." *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects* (2022): 41-44.
11. Urolovich, Toshpulatov Faxriddin. "CHIZMACHILIK DARSLARIDA AMALIY SAN'AT ELEMENTLARIDAN FOYDALANIB TARKIBIDA TUTASHMA ELEMENTLAR QATNASHGAN NAQSH NAMUNALARINI CHIZISH." *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences* 2.2 (2022): 158-162.